

ПОДГОТОВКА КАДРОВ В СФЕРЕ ГОСПИТАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

Иногамова Дилфуза Рахматуллаевна.

*Профессор Национального педагогического Университета
имени Низами (PhD). E-mail: inogamova.dilya@gmail.com*

Аннотация: В статье рассмотрены основные проблемы подготовки специалистов для работы в данной сфере, недостаток квалифицированных кадров, необходимость адаптации образовательных программ, отсутствие нормативной базы и стандартов, а также риск высокой эмоциональной привязанности преподавателей. Особое внимание уделяется условиям совершенствования подготовки кадров, адаптации программ обучения, производственной практики и междисциплинарного подхода в обучении.

Ключевые слова: *госпитальная педагогика, развитие персонала, образовательные возможности по специальности, профессиональная компетентность, междисциплинарный подход, эмоциональная адаптация, профессиональное развитие.*

Аннотация: Ушбу мақолада соҳа учун мутахассислар тайёрлашнинг асосий муаммолари, малакали кадрларнинг этишмаслиги, таълим мослаштириш зарурати, меъёрий-ҳуқуқий база ва стандартларнинг йўқлиги, ўқитувчиларнинг юқори хиссий боғлиқлик хавфи кўриб чиқилади. Ўқув дастурларини мослаштириш, стажировкалар ва фанлараро ёндашувларнинг кадрлар тайёрлашни такомиллаштириш шартларига алоҳида эътибор берилди.

Калит сўзлар: *госпитал педагогика, кадрлар тайёрлаш, алоҳида таълим эҳтиёжлари бўлган болалар, касбий компетенция, эмоционал мослашув, фанлараро ёндашув, таълим дастурларини мослаштириш, меъёрий база, амалий тайёргарлик.*

«Госпитальная педагогика» становится все более актуальным в современном обществе. Центральным понятием госпитальной педагогики является госпитальная школа — организация, осуществляющая образовательную деятельность по основным и дополнительным общеобразовательным программам, в которой обучаются дети, нуждающиеся в длительном лечении в медицинской организации.

К госпитальным школам относятся:

1. Образовательные организации, осуществляющие свою деятельность на базе медицинской организации;
2. Образовательные организации для обучающихся, осваивающих основные и дополнительные общеобразовательные программы и нуждающихся в длительном лечении (в том числе санаторном);
3. Специализированные структурные образовательные подразделения медицинской организации.

Госпитальная педагогика, в свою очередь, ориентирована на работу с детьми, находящимися в больничных условиях, что также накладывает дополнительные требования к профессиональной подготовке педагогов. Однако, несмотря на возрастающий спрос, подготовка специалистов в данных сферах сталкивается с рядом проблем и вызовов.

Госпитальная педагогика — это сфера, направленная на обучение и воспитание детей, находящихся в лечебных учреждениях. Цель госпитальной педагогики — минимизация образовательных пробелов и сохранение учебного процесса в условиях больничного лечения [2, с.4].

Проблемы подготовки кадров в инклюзивном образовании включают в себя:

1. Недостаток квалифицированных кадров: Основной проблемой является недостаток педагогов, обладающих профессиональными навыками работы с длительно болеющими детьми и с особыми образовательными потребностями. Подготовка таких специалистов требует не только знания педагогики, но и психологии, коррекционной работы, методов адаптации учебных программ и создания подходящей среды.

2. Сложности в изменении образовательных программ: Образовательные программы педагогических вузов не адаптированы к подготовке специалистов для работы в условиях медицинской организации и организационные подходы, и методы преподаются недостаточно. Студенты получают минимальный объем знаний, что затрудняет их дальнейшую практическую работу с длительно болеющими детьми.

3. Отсутствие нормативной базы и стандартов: Законодательство в области госпитального образования часто требует доработки, а нормативная база и стандарты подготовки специалистов в госпитальной педагогике только формируются. Это создает неопределенность в профессии и затрудняет введение единого подхода к подготовке педагогов. Сложность реализации и развития

данного направления педагогики обуславливается межведомственной принадлежностью: к образованию, к здравоохранению и к социальной защите, — поскольку ученик, находящийся на длительном лечении в условиях стационара — это в первую очередь пациент, и лишь во вторую очередь — школьник. Объединение медицинских и педагогических технологий в процессе лечения ребёнка означает комплексную реабилитацию.

4. Недостаток практической подготовки: Для работы по госпитальной педагогике в среде крайне важно, чтобы педагоги проходили практическую подготовку. Однако многие программы не предоставляют возможности для прохождения стажировки в госпитальных школах, что снижает готовность выпускников работать в данных условиях.

5. Эмоциональное и профессиональное выгорание педагогов: Педагоги, работающие в условиях госпитальной педагогики с детьми длительно болеющими, часто сталкиваются с высоким уровнем стресса. Необходимость адаптации к специфическим потребностям детей, эмоциональное напряжение и физическая нагрузка могут приводить к профессиональному выгоранию, особенно при отсутствии соответствующей поддержки и мотивации [5, с.68].

Проблемы подготовки кадров в госпитальной педагогике:

1. Недостаток узкоспециализированных знаний: Госпитальная педагогика требует специфических знаний и умений, включая базовые знания о здоровье, реабилитации и психологической поддержке детей. На данный момент такие программы крайне редки, и педагогам приходится приобретать знания самостоятельно или на специальных курсах [6, с.51].

2. Адаптация образовательных программ для больничных условий: Занятия в госпитальных условиях требуют иной организации учебного процесса и методов работы. Детям может потребоваться более индивидуальный подход, адаптация учебного материала в зависимости от их состояния и более гибкий график обучения.

3. Сотрудничество с медицинским персоналом: Педагоги, работающие в больницах, должны уметь взаимодействовать с медицинскими работниками, чтобы получать своевременную информацию о состоянии детей и корректировать свои методы работы. Это требует от педагогов междисциплинарного подхода и знаний основ медицинской этики [2, с.84].

В своей работе госпитальный педагог применяет методики и инструменты, существенно отличающиеся от традиционных методик, применяемых в обычной школе. Основными отличительными особенностями такого подхода являются:

1. Необходимость учёта индивидуальных образовательных потребностей каждого ребенка, в соответствии с которыми разрабатываются индивидуальные образовательные маршруты и индивидуальные образовательные программы для каждого ребенка;

2. Высокая степень востребованности инструментов и методов дистанционного обучения, в особенности, когда образовательная деятельность осуществляется по отношению к ребенку, проходящему лечение в асептической палате-изоляторе;

3. Работа в малых группах (в том числе разноуровневых и разновозрастных) или индивидуально с каждым ребенком;

4. Активное применение в ежедневной педагогической практике игровых форм и творческих заданий, нацеленных на поддержание мотивации к обучению, на восстановление психического функционирования, на развитие способностей длительно болеющего ребенка к коммуникации и социализации.

Госпитальные педагоги учитывают и неукоснительно следуют рекомендациям врачей о текущем статусе здоровья ребенка, его реабилитационном потенциале, когнитивных и других дефицитах, которые вызваны болезнью и процессом лечения. Госпитальные педагоги находятся в ежедневном контакте с медицинскими сотрудниками, родителями длительно болеющего ребенка и службой психологической поддержки, осуществляющей консультативную и практическую помощь.

Занятия с длительно болеющим ребенком проводятся либо в школьном секторе госпитальной школы (на территории медицинского учреждения), либо прямо в больничной палате, у постели ребенка (если обучающийся ограничен в движениях).

Условия улучшения подготовки кадров:

1. Адаптация образовательных программ: Включение в программы педагогических вузов курсов по госпитальной педагогике является важной задачей. Необходимо разрабатывать учебные планы, которые будут учитывать актуальные потребности образовательных учреждений и здравоохранения [4, с.35].

2. Практическая подготовка и стажировки: Обеспечение студентов возможностью прохождения практики в условиях инклюзивных школ и медицинских учреждений повысит их профессиональную готовность и уверенность. Стажировки дадут им возможность увидеть реальную работу с

детьми с ОВЗ и в госпитальных условиях, научат адаптации программ и материалов под нужды конкретных учащихся.

3. Междисциплинарное обучение: Педагоги, работающие в инклюзии и госпитальной педагогике, нуждаются в знаниях не только в области педагогики, но и психологии, медицины и социальной работы. Курсы по психологии, медицине и основам реабилитации помогут педагогам стать более гибкими и подготовленными [3, с.23].

4. Повышение квалификации и профессиональная поддержка: Педагогам необходимы регулярные курсы повышения квалификации для знакомства с новыми методами, а также поддержка через профессиональные сообщества и консультации с психологами. Это позволит предотвратить эмоциональное выгорание и повысить устойчивость к стрессу.

5. Создание нормативной базы: Установление стандартов для подготовки педагогов в сфере инклюзивного образования и госпитальной педагогики будет способствовать созданию единой системы требований и подготовки кадров. Это поможет укрепить профессиональный статус педагогов в данных областях и улучшить качество обучения детей.

Подготовка специалистов для работы в госпитальных школах — это сложный и ответственный процесс, который требует тщательной доработки существующих образовательных программ и создания новых условий обучения. Улучшение кадровой подготовки позволит обеспечивать детей с особыми образовательными потребностями более качественным образованием, способствовать их социальной интеграции и улучшать условия обучения в медицинских учреждениях.

Литература.

1. Д.Иногамова. “Организация и управление познавательной деятельностью студентов на занятиях госпитальной педагогики”. “Zamonaviy boshlang‘ich ta’limda integrativ yondoshuv: xalqaro tajribalar, rivojlanish yo‘nalishlari, dolzarb muammolar, innovatsiyalar” mavzusida Xalqaro miqyosida ilmiy-amaliy anjuman materiallari to‘plami. TDPU. Toshkent 2025. УДК 372.3.В79 ББК 74.202.4. – С 112-115.

2. Нуркова В.В. “Госпитальная педагогика: организация образовательного процесса в условиях стационарного лечения”

3. Солнцева И.Л. “Профессиональная подготовка педагогов для работы с детьми с особыми образовательными потребностями”.

4. Морозова С.С. “Инклюзивное образование: методические рекомендации и педагогические технологии”.

5. Иногамова Д.Р., Баротов М.У. «Сложность подготовки педагогических кадров для работы в госпитальных школах». Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Ilmiy maqolalar to‘plami. TDPU. “Grand kondor print” nashriyoti. – T.: – 2024. – B 521-527.

6. Иногамова Д.Р. «Формирование специализации будущих педагогов в сфере Госпитального образования». The multidisciplinary journal of sciense and technology. Volume 5, Issue 1. ISSN:2582-4686 SJIF:2021-3.261, 2022-2.889, 2023-5.384, 2024-6.875 ResearchBib IF9.948/202. 23.01.25. –C 280-284.